

MATHEMATICAL SCIENCES

ONE WAY TO GENERALIZE THE CONVECTIVE DIFFUSION EQUATION

Dzhabbarov M.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
Samarkand State University of Architecture and Civil Engineering, Lolazor str. 70, Samarkand city,
140147, Uzbekistan
ORCID: 0000-0003-4669-8224*

ОДИН СПОСОБ ОБОБЩЕНИЯ УРАВНЕНИЯ КОНВЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ

Джаббаров М.С.

*Кандидат физико-математических наук, доцент
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
город Самарканд, 140147, ул. Лолазор, 70, Узбекистан
ORCID: 0000-0003-4669-8224
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10451646>*

Abstract

The article, using the balance of matter and considering the process of matter transfer to be nonequilibrium, proposes way to generalize the equation of convective diffusion in a porous medium. In contrast to the classical mass transfer model, the proposed relaxation transport equation describes the finite speed of propagation of the front of diffusion disturbances.

Аннотация

В статье, используя баланс вещества и считая процесс переноса вещества неравновесным, предлагается один способ обобщения уравнения конвективной диффузии в пористой среде. В отличие от классической модели массопереноса, предлагаемое релаксационное уравнение переноса описывает конечную скорость распространения фронта диффузионных возмущений.

Keywords: porous medium, concentration, diffusion, convection, relaxation.

Ключевые слова: пористая среда, концентрация, диффузия, конвекция, релаксация.

1 Введение

Многие практические задачи мелиорации, строительства и нефтегазодобычи связаны с математическим моделированием переноса солей в насыщенных пористых средах, в частности, в почвах и грунтах. Такие задачи приводят к решению уравнения конвективной диффузии и массообмена с соответствующими дополнительными условиями.

Математическому моделированию массопереноса в пористых средах посвящены многочисленные исследования. В [1] даны основы физико-химической гидродинамики, модели переноса вещества в пористой среде. Дана общая теория конвективной диффузии в жидкостях. В [2] рассмотрена теория фильтрации в деформируемом коллекторе, процессы диффузии и переноса вещества в пористых средах. Методы прогноза солевого режима грунтов и грунтовых вод применительно к задачам мелиорации приведены в [3]. В [4] рассмотрено влияние релаксационных свойств на нестационарное касательное напряжение при периодическом движении жидкости в трубе. Получены формулы для передаточной и частотной функций, с их помощью, численными экспериментами изучено влияние нестационарности, частоты колебаний, ускорения и вязкоупругих свойств жидкости на касательное

напряжение на стенке трубы. Математическое моделирование и исследование процессов влагосоленения в многослойных почвогрунтах с помощью аналитических и численных методов рассмотрено в [5].

В [6] рассмотрена задача макроскопического моделирования движения вязкой жидкости и массопереноса в пористой среде в предположении, что массоперенос локально описывается законом релаксации Фика. Исследовано несколько случаев, определяемых локальным числом инерции массового потока и числом Пекле. Макроскопические модели переноса проанализированы и сопоставлены с известными феноменологическими моделями.

При переносе пассивных примесей в пористой среде можно заметить нарушение классического закона Фика. Одним из первых подходов к моделированию нефиковского характера диффузии веществ в пористой среде, была автокорреляционная теория [7]. Феноменологические модели нефиковой диффузии и гидродинамической дисперсии в целом разрабатываются с сравнительно недавнего времени. В [8] массовый поток вещества дается уравнением, содержащим два члена – классический фиковский диффузионный и релаксационный. Совместно с уравнением баланса массы вещества это уравнение образует систему четырех уравнений с

частными производными первого порядка для определения трех компонент дисперсионной массовой скорости и концентрации. Система уравнений относится к гиперболическому типу, следовательно, концентрационные профили распространяются с конечной скоростью. С течением времени роль нефиковского члена уменьшается, и модель переходит к классическому закону Фика. Обобщенная нефиковская теория дисперсии вещества в пористой среде предложена в [9]. Выведено общее уравнение, из которого в частных случаях получаются уравнения, содержащие различные производные по времени массового дисперсионного потока, а также стохастические модели.

В данной работе, используя балансовое соотношение и неравновесность процесса переноса вещества, предлагается один способ обобщения классического уравнения конвективной диффузии в насыщенных пористых средах.

2 Математическая модель

Математические модели массопереноса в пористых средах базируются на представлениях физико-химической гидродинамики и определенной схематизации структуры среды. Предполагается, что движение вещества происходит за счет молекулярной диффузии - самопроизвольного выравнивания концентрации и гидродинамической дисперсии, вызванной различной скоростью движения раствора в пористых каналах, их расположением и направлением. Изменение вязкости, плотности раствора и коллекторских свойств породы (проницаемость, водоотдача и т.д.) также могут служить факторами, влияющими на распределение вещества. На массоперенос в пористой среде, кроме диффузионных процессов, действует ещё и массообмен между веществом фильтрата и породой (твердой фазой).

Закон движения вещества(солей) в насыщенной пористой среде(закон Фика) выражает зависимость массовой скорости вещества $\vec{q}(x, y, z, t)$ от скорости фильтрации $\vec{v}(x, y, z, t)$ и градиента концентрации $\vec{\nabla}c = \text{grad}c$ и имеет следующий вид

$$\vec{q} = \vec{v}c - D\vec{\nabla}c, \quad (1)$$

где $c(x, y, z, t)$ - массовая концентрация солей в жидкости(масса солей в единице объема жидкости пористой среды, кг/м³); D - коэффициент конвективной диффузии, величина, зависящая от скорости фильтрации и свойств породы, часто принимается в виде: $D = D_m + \lambda_d|\vec{v}|$, где D_m - коэффициент молекулярной диффузии, λ_d - коэффициент гидродинамической дисперсии. В дальнейшем, соотношение (1) назовем классической моделью массопереноса (КММ).

Уравнение материального баланса вещества для элементарного объема пористой среды(без учета вещества, удерживаемого породой в тупиковых порах и твердой фазе) имеет вид [1, 3, 5-6]

$$-\frac{\partial(mc + N)}{\partial t} = \text{div}\vec{q}, \quad (2)$$

где m - активная пористость; N - массовая концентрация солей в тупиковых порах и в твердой фазе. Она определяется из соответствующих уравнений кинетики массообмена. В дальнейшем мы ограничимся случаем $N = 0$.

Подставляя выражение \vec{q} из (1) в (2) получим уравнение

$$m\frac{\partial c}{\partial t} = \text{div}(D\text{grad}c - \vec{v}c). \quad (3)$$

Для одномерного плоско-параллельного движения жидкости имеем:

$$q = vc - D\frac{\partial c}{\partial x}, \quad (4)$$

$$m\frac{\partial c}{\partial t} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - v\frac{\partial c}{\partial x}. \quad (5)$$

Уравнение (5) в дальнейшем будем называть уравнением конвективной диффузии или уравнением диффузии КММ.

Используя обозначения

$$a_0^2 = \frac{D}{m}, \quad w = \frac{v}{2D}, \quad (6)$$

(5) можно привести к виду

$$\frac{\partial c}{\partial t} = a_0^2 \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - 2a_0^2 w \frac{\partial c}{\partial x}. \quad (7)$$

Поток вещества и градиент концентрации связаны между собой «равновесным» соотношением (4). Эта связь такова, что при скачкообразном изменении одной из величин в некоторый момент времени, в тот же момент изменяется и другая на пропорциональную величину.

Уравнение (5) относится к уравнениям параболического типа, которые описывают нестационарные процессы, обладающие бесконечной скоростью распространения начальных возмущений, т.е. вся рассматриваемая область мгновенно охватывается диффузией. Вследствии этого, при постановке краевых задач для уравнения (5) допустимо рассогласование граничных условий, соответствующих начальному моменту времени, с начальным условием на этой же границе. Например, если в начальный момент времени в рассматриваемой плоско-параллельной области $0 \leq x < +\infty$:

$$c(x, 0) = c_0, \quad (8)$$

а граничное условие при $x = 0$ задано в виде

$$c(0, t) = c^0, \quad (t > 0), \quad (9)$$

т.е. на плоскости $x = 0$ поддерживается концентрация c^0 , то при $t = 0$ происходит рассогласование начального и граничного условия.

Перепишем (8) с учетом (9) в виде

$$c(0, t) = c^0 + (c^0 - c_0)\eta(t), \quad (10)$$

где

$$\eta(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

единичная функция Хевисайда. Из (10) получим

$$\frac{\partial c(0, t)}{\partial t} = (c^0 - c_0)\delta(t), \quad (11)$$

где

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0, \\ \infty, & t = 0 \end{cases}$$

дельта-функция Дирака.

Из (7) и (11) следует, что в рамках КММ, скачкообразное изменение концентрации на границе $x = 0$ в начальный момент времени равносильно с импульсным изменением потока вещества через данной границей. Это показывает, что на плоскости $x = 0$ в начальный момент перемешивание происходит с бесконечной скоростью. Таким образом, в рамках КММ начальные возмущения распространяются с бесконечной скоростью.

В действительности, для достижения равновесного состояния потребуется определенное время. Попробуем обобщить уравнение конвективной диффузии (5), которое в определенной степени устранило бы отмеченные выше недостатки в описании процесса массопереноса. Видно, что $\vec{q} = \vec{v}c - D\vec{\nabla}c$ выражает общий поток вещества, проходящий через единичную площадь в единицу времени, в результате диффузии и конвекции (диффузионные и конвекционные потоки).

Пусть σ – некоторая поверхность с внешней нормалью \vec{n} в рассматриваемой пористой среде. Рассмотрим интегралы

$$A = \iint_{\sigma} (\vec{q} \cdot \vec{n}) \Delta t d\sigma; \quad B = \iint_{\sigma} c(\vec{v} \cdot \vec{n}) d\sigma \Delta t;$$

$$C = \iint_{\sigma} D(-\vec{\nabla}c \cdot \vec{n}) d\sigma \Delta t,$$

где (\cdot) - знак скалярного произведения двух векторов. Здесь A – общее количество вещества, проходящее через σ за время Δt в направлении внешней нормали \vec{n} (поток вещества через σ за время Δt); B – количество вещества, проходящее через σ за счет фильтрации раствора за промежуток времени Δt (конвективное составляющее потока); C – количество вещества, проходящее через σ за счет диффузии в промежуток времени Δt (диффузионное составляющее потока вещества). В соответствии с (1)

$$\iint_{\sigma} (\vec{q} \cdot \vec{n}) \Delta t d\sigma = \iint_{\sigma} c(\vec{v} \cdot \vec{n}) d\sigma \Delta t + \iint_{\sigma} D(-\vec{\nabla}c \cdot \vec{n}) d\sigma \Delta t \quad (12)$$

или

$$A = B + C, \quad (13)$$

Равенство (12) выражает равновесное соотношение между общим количеством вещества и его

составляющими. В соответствии с ним при скачкообразном (мгновенном) изменении градиента концентрации или скорости фильтрации или обеих этих величин, количество вещества через поверхность σ , мгновенно принимает свое равновесное значение.

В действительности, при достаточно малых интервалах времени Δt , количество вещества, проходящее через σ , не успевает принимать свое равновесное значение, а принимает равновесное значение с некоторым «запаздыванием». Для достижения равновесного состояния требуется некоторое время. В течении этого времени вместо (13) имеет место равенство

$$A = B + C - D. \quad (14)$$

С течением времени $D \rightarrow 0$ и равновесное соотношение восстанавливается.

Предположим, что для любой элементарной площадки $\Delta\sigma$ поверхности σ , то недостающее количество вещества ΔD до равновесной величины, пропорционально разности потоков вещества, проходящих через $\Delta\sigma$ в моменты времени t и $t + \Delta t$:

$$\Delta D = \lambda([\vec{q}(x, y, z, t + \Delta t) - \vec{q}(x, y, z, t)] \cdot \vec{n}) \Delta\sigma$$

Интегрируя по всей поверхности σ имеем

$$D = \lambda \cdot \iint_{\sigma} ([\vec{q}(x, y, z, t + \Delta t) - \vec{q}(x, y, z, t)] \cdot \vec{n}) d\sigma$$

Здесь λ - коэффициент пропорциональности, положительное число имеющий размерность времени. Его можно называть временем релаксации массовой скорости вещества.

Подставляем выражения для A , B , C и D в (14), делим на Δt , переходя к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$, и учитывая, что σ произвольная поверхность в рассматриваемой области, имеем

$$\vec{q} + \lambda \frac{\partial \vec{q}}{\partial t} = \vec{v}c - D \cdot \vec{\nabla}c. \quad (15)$$

Уравнение (15) обобщает соотношение (4). Оно описывает неравновесную зависимость массовой скорости вещества, проходящего через единичную площадь в единицу времени от концентрации и градиента концентрации вещества. В интегральной форме (15) можно представить в виде

$$\vec{q} = \int_0^t (\vec{v}c - D\vec{\nabla}c) \exp(-\frac{t-\tau}{\lambda}) \frac{d\tau}{\lambda} \quad (16)$$

или

$$\vec{q} = (\vec{v}c - D\vec{\nabla}c) * \exp(-t/\lambda) / \lambda,$$

где знак * обозначает операцию свертки двух функций $f(t)$ и $g(t)$:

$$f * g = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau) d\tau = \int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau$$

Равенство (16) показывает, что текущее значение массовой скорости вещества зависит не только от текущего, но и предыдущих значений концентрации и градиента концентрации вещества, т.е. за-

висит от предыстории процесса. Рассуждая аналогично, как, при выводе соотношения (16), можно написать формулу для обратной зависимости, т.е. зависимости потока вещества от его массовой скорости в виде

$$\bar{v}c - D\bar{\nabla}c = \int_0^t \bar{q} \cdot \exp\left(-\frac{t-\tau}{\lambda_1}\right) \frac{d\tau}{\lambda_1} \quad (17)$$

или

$$\bar{v}c - D\bar{\nabla}c = \bar{q} * \exp(-t/\lambda_1) / \lambda_1,$$

или в дифференциальной форме

$$\bar{q} = \bar{v}c - D\bar{\nabla}c - \lambda_1 \frac{\partial(D\bar{\nabla}c)}{\partial t}. \quad (18)$$

В общем случае можно написать соотношение $\bar{q} * \exp(-t/\lambda_1) / \lambda_1 = (\bar{v}c - D\bar{\nabla}c) * \exp(-t/\lambda) / \lambda$ (19)

или в дифференциальной форме

$$\bar{q} + \lambda \frac{\partial \bar{q}}{\partial t} = \bar{v}c - D\bar{\nabla}c - \lambda_1 \frac{\partial(D\bar{\nabla}c)}{\partial t}. \quad (20)$$

Зависимости (16), (17), (19) имеют релаксационный характер, функции $\exp(-t/\lambda) / \lambda$ и $\exp(-t/\lambda_1) / \lambda_1$ называются экспоненциальными ядрами релаксации, а λ , λ_1 назовем параметрами релаксации: λ — время релаксации массовой скорости вещества; λ_1 — время релаксации потока вещества.

Из (15), (18), (20) можно получить следующие дифференциальные уравнения :

$$m \frac{\partial c}{\partial t} + \lambda m \frac{\partial^2 c}{\partial t^2} = \text{div}(D \text{grad} c - \bar{v}c), \quad (21)$$

$$m \frac{\partial c}{\partial t} = \text{div}(D \text{grad} c - \bar{v}c) + \lambda_1 \frac{\partial}{\partial t} (D \text{grad} c), \quad (22)$$

$$m \frac{\partial c}{\partial t} + \lambda m \frac{\partial^2 c}{\partial t^2} = \text{div}(D \text{grad} c - \bar{v}c) + \lambda_1 \frac{\partial}{\partial t} (D \text{grad} c), \quad (23)$$

Уравнения (21)-(23) назовем дифференциальными уравнениями релаксационной модели массопереноса(РММ). Из них при $\lambda \rightarrow 0$, $\lambda_1 \rightarrow 0$ получим уравнение КММ (3).

Релаксационные параметры λ , λ_1 можно определить методами решения обратных задач [10, 11].

3 Результаты и обсуждения

Для сравнения классической(КММ) и релаксационной(РММ) моделей массопереноса, рассмотрим следующие уравнения РММ для одномерного плоско-параллельного движения:

$$q + \lambda \cdot \frac{\partial q}{\partial t} = v c - D \cdot \frac{\partial c}{\partial x}, \quad (24)$$

$$m \frac{\partial c}{\partial t} + \lambda m \frac{\partial^2 c}{\partial t^2} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - v \frac{\partial c}{\partial x}. \quad (25)$$

(25) является обобщением уравнения конвективной диффузии на случай, когда учитывается релаксация массовой скорости вещества.

Введя обозначения

$$b = \frac{1}{2\lambda}, \quad a^2 = \frac{D}{m\lambda} = \frac{2bD}{m}, \quad w = \frac{v}{2D}, \quad (26)$$

уравнение (25) можно переписать в виде

$$\frac{\partial^2 c}{\partial t^2} + 2b \frac{\partial c}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - 2a^2 w \frac{\partial c}{\partial x}. \quad (27)$$

В отличие от (7) уравнение (27) относится к уравнениям гиперболического типа, которые описывают нестационарные процессы с конечной скоростью распространения возмущений. В данном случае скорость распространения возмущений:

$$v_0 = a = \sqrt{\frac{D}{m\lambda}}. \quad (28)$$

Если в определенный момент времени на некоторой границе рассматриваемой области возникает условия, способствующие к возникновению фронта перемешивания вещества, то этот фронт перемешивания разбивает всю область на возмущенную (область за фронтом перемешивания, где происходит перенос вещества) и на невозмущенную (область перед фронтом перемешивания) части. При этом, при переходе через фронт перемешивания, концентрация и массовая скорость (поток) вещества будут меняться скачкообразно.

Пусть в некоторый малый промежуток времени, концентрация и градиент концентрации принимали постоянные значения, равные c_0 и $\left(\frac{\partial c}{\partial x}\right)_0$.

Тогда в соответствии с (4) и массовая концентрация вещества q мгновенно принимает постоянное значение, равное $q_0 = v c_0 - D \left(\frac{\partial c}{\partial x}\right)_0$. Используя

формулу (24), при условии $q(0) = 0$ получим формулу

$$q/q_0 = 1 - e^{-\frac{t}{\lambda}}. \quad (29)$$

Отсюда видно, что согласно РММ при скачкообразном изменении градиента концентрации, массовая скорость вещества принимает значения непрерывно, начиная от нуля до своего равновесного значения q_0 . На рис. 1 показан графики зависимости q/q_0 от времени для равновесного (точки) и релаксационного (линия) законов диффузии при $0 \leq t \leq 15$ s, $\lambda = 60$ s.

Рис. 1. Изменение безразмерной массовой концентрации вещества q/q_0 во времени при скачкообразном изменении градиента концентрации раствора по классической (KMM) и реологической (PMM) моделям массопереноса.

Рассмотрим решение задачи определения концентрации солей при диффузионном процессе в области $0 \leq x < +\infty$, когда в сечении $x = 0$ поддерживается постоянная концентрация c^0 , а начальная концентрация всюду равна нулю. Задача сводится к решению уравнения

$$\frac{\partial^2 c}{\partial t^2} + 2b \frac{\partial c}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 c}{\partial x^2},$$

с начальными и граничными условиями

$$c(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial c(x, 0)}{\partial t} = 0, \quad 0 \leq x < +\infty;$$

$$c(0, t) = c^0, \quad t > 0.$$

Решение данной задачи имеет следующий вид:

$$c(x, t) = c^0 e^{-\frac{b}{a}x} + \frac{c^0 b x}{a} \int_{t'}^t \frac{e^{-b\tau}}{\sqrt{\tau^2 - t'^2}} I_1(b\sqrt{\tau^2 - t'^2}) d\tau$$

при $t > t'$;

$$c(x, t) = 0 \quad \text{при } t < t',$$

где $t' = \frac{x}{a}$, $I_1(x)$ – функция Бесселя первого рода первого порядка.

Таким образом, в каждый момент времени t_0 вся область диффузии $[0, +\infty)$ разбивается на две части: в область за фронтом перемешивания $[0, x_0]$, где $x_0 = v_0 t_0$, происходит диффузионный процесс и в область $(x_0, +\infty]$ перед фронтом перемешивания, где концентрация ноль. Из

$$x_0 = v_0 t_0 = \sqrt{\frac{D}{m\lambda}} t_0 \text{ следует, что скорость фронта}$$

перемешивания пропорциональна к \sqrt{D} и обратно пропорциональна к \sqrt{m} и $\sqrt{\lambda}$.

4. Заключение

Используя баланс вещества и неравновесность процесса, получены релаксационные уравнения конвективной диффузии вещества в насыщенных

пористых средах. На основе полученных уравнений и проведенных рассуждений показано, что при исследовании процессов переноса вещества в насыщенных пористых средах целесообразно использовать релаксационные модели, так как в этих моделях устранены такие аномальные эффекты, такие как бесконечная скорость распространения начальных возмущений и рассогласования начальных и граничных условий в математической постановке задачи.

Список литературы:

1. Levich V. G. Physicochemical Hydrodynamics. Prentice Hall. 1962. 700 p.
2. Николаевский В.Н. Механика пористых и трещиноватых сред. – М.: Недра, 1985. 232 с.
3. Веригин Н.Н., Васильев С.В. и др. Методы прогноза солевого режима грунтов и грунтовых вод. – М.: Колос, 1979. –336 с.
4. Akilov J.A., Dzhabbarov M.S., Khuzhayorov B. Kh. *Tangential Shear Stress under the Periodic Flow of a Viscoelastic Fluid in a Cylindrical Tube*. Fluid Dynamics, 2021, Vol. 56, No. 2. P. 189–199. DOI: 10.1134/S0015462821020014.
5. ДЖаббаров М.С. Моделирование нестационарных процессов влаго и солепереноса в многослойных системах и их исследование аналитическими и численными методами. Автореферат канд.диссертации. – Ташкент, 1991. –18 с.
6. Khuzhayorov B.Kh. Macroscopic simulation of relaxation mass transport in a porous medium. Fluid dynamics. 2004/9. Vol.39. Issue 5. pp. 693-701.
7. Scheidegger A. The physics of Flow Through Porous Media. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1960.
8. Strack O.D.L. A mathematical model for dispersion with a moving front in groundwater // Water Resour. Res. 1992. V. 28. № 11. P. 2973-2980.
9. Hassanizadeh S.M. On the transient non-Fickian dispersion theory // Transp. Porous Media. 1996. V. 23. № 1. P. 107-124.
10. Himmelblau David M. Process analysis by statistical methods. New York, Wiley [1970]. 968 p.
11. Акилов Ж. А., ДЖаббаров М. С. Математические модели гидродинамических процессов нефтегазодобычи. - Самарканд: СамГАСУ, 2023. – 266 с.